

Entrevista Académica

MsC. César Augusto Martínez Fariña.

<https://orcid.org/0009-0006-3160-5012>
cesarmartinez782@gmail.com

Máster en Ciencias en integración de personas con discapacidad. Magister en conducción y planificación estratégica.

Entrevista: Dr. C. Carlos Viltre Calderón.

<https://orcid.org/0000-0003-4824-4330>
cespecorporativa@gmail.com

Presidente General CESPE. Director de la Revista Entrevista Académica (REEA)

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Buenas noches a todos los que nos acompañan en este espacio virtual desde el corazón de la revista Electrónica Entrevista Académica, La “Hora de la Entrevista”: un espacio virtual con calor humano, y para esta ocasión hemos invitado un colega desde Paraguay, este es Magister en Conducción y Planificación Estratégica; Máster en Integración de Personas con Discapacidad, actualmente se desempeña como profesor adjunto en la facultad de Filosofía, en la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Asunción. ¡Por primera vez un paraguayo nos acompaña y es el caso de César Augusto Martínez Fariña, bienvenido!

César Augusto Martínez Fariña: No, realmente estoy muy emocionado. No sabía que era el primer paraguayo que llegaba a este espacio. Así que tremendamente emocionado, feliz. Realmente agradezco

profundamente esta oportunidad que me dan a mí, ya que siempre estamos hablando de la Pedagogía del Ser; y quiero transmitir en primer lugar que realmente estuve nervioso cuando me decían, “no te preocupes es algo distendido”. Claro, entraba en una contradicción de que tendría que ser así, ya que estamos (CESPE-Crindy-Aspai, instituciones a las que pertenece) hablando de la misma línea y sobre todo de ese gran maestro que tuve el honor y el placer de haber conocido personalmente allá por la década del noventa, cuando por primera vez venía Paraguayo Paulo Freire.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Cesar ya que mencionas eso, y aunque profundizaremos más en la visita de Freire, ahora sería interesante ponernos en contexto, en realidad, ¿cómo era el Paraguay de ese momento?

César Augusto Martínez Fariña: Bueno Carlos, me acuerdo, el Paraguay estuvo en un momento muy fuerte de la dictadura hasta el 89, después de eso entramos en la era democrática. Para 1992 se hace toda una nueva Constitución, diríamos. Y ahí me acuerdo que comenzaban por primera vez, diríamos, a transitar eso de las fichas, de los escritos en los papelitos que se pegan por la pared. Pero resulta curioso tantos años de oprimidos, porque nosotros los paraguayos salíamos de 35 años de dictadura y después se nos dijo: hay poetas y

hay escritores que declaran que los paraguayos teníamos la falta de un huesito acá (se toca la nuca) que siempre vivíamos con la cabeza agachada, no podíamos hablar, no podíamos mirar. Así se vivía una triste realidad.

Teníamos miedo a mirar de frente y a salir, entonces cómo hacíamos con esa cultura paraguaya que era, entre comillas, sumisa porque somos bilingüe, hablamos español y guaraní. Nosotros tenemos esa costumbre de mezclar el guaraní con el idioma español, es parte de nuestra forma y ustedes ya se dan cuenta, nuestra particularidad al hablar. Pero eso nos hace menos, lo que no se comprendía bajo la opresión. Y ahí aparece este maestro que cuando yo miro la foto siempre con él y todo, yo era muy joven, se pueden imaginar, en 1994 a 2025 ha pasado ya mucho tiempo.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Si la huella de las dictaduras en Latinoamérica es imborrable, pero independientemente de sus secuelas, seguro que Cesar tuvo buenos recuerdos de la infancia. ¿Cómo era Cesar Augusto de niño?

César Augusto Martínez Fariña: Gracias, o sea, es como introductorio. Bueno, César de niño, yo creo que no me permiten mentir porque justamente estoy escribiendo mi autobiografía. Yo me formé, diríamos, en una comunidad donde mi madre, recibe mi diagnóstico de hiperactividad. César de niño fue diagnosticado con hiperactividad y le sentenciaron a que no iba a terminar la escuela. Así fue. Entonces mi madre me dijo: tienes que ocuparte en cosas, pues la hiperactividad se canaliza. Así que a la mañana iba a la misa a tocar la campana, a la tarde fui con los boys scout desde los seis años, fui del movimiento como se dice acá en Paraguay. Desde los 6 años estudié música, estudié teatro, iba a hacer deporte, me metían todo porque tenía que canalizar la hiperactividad. De igual forma, llegaba a las 21.00, 22.00 horas y seguía.

Yo digo que gracias a mi madre y a mi padre, que también entendían el tema, es que nosotros éramos muy cabezudos. Bueno, ese era César Martínez el niño inquieto, ese que te hace desastre en la escuela.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
¿Cuántos hermanos eran?

César Augusto Martínez Fariña: Seis hermanos y curioso que lo preguntes pues yo tengo un hermano gemelo idéntico, igualito, igualito, gesto, voz, todo. Idéntico, ¿verdad? Y mi madre nos tuvo a los 47 años de edad.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Ufff avanzada en edad, son casi un milagro.

César Augusto Martínez Fariña: Si y yo cuando había reunión de padres, le decía: Mamá, ¿no puede ir mi hermana? Porque a mí me dicen que va mi abuela. Entonces, ahí siempre decía: “No tengas vergüenza de tu madre”. Mi madre fue docente, e inclusive fíjate durante mi embarazo estaba enseñando, cuando tuvo que ir a la sala de parto estaba enseñando. O sea, mi Madre enseñaba mañana, tarde y noche; fue una docente que se recibió después de casi 35 años de esa divisa. La docencia yo creo que la amo porque desde el vientre de mi madre, se me transmitió. Desde el vientre de mi madre, consumí el tema de la docencia y yo creo que por eso soy un apasionado de la docencia.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Bueno César eso elimina la otra pregunta que tenía para ti, pues infiero que la vocación por el magisterio ya es genética. Pero como era su padre, en qué se desempeñaba.

César Augusto Martínez Fariña: Mi padre era comerciante, se dedicaba a eso, teníamos un pequeño negocio. Así que se dedicó mucho tiempo a lo que nosotros aquí en Paraguay le llamábamos despensa. Esas despensas de barrio que tenían todo, que era surtido. Entonces, me permite contar una anécdota brillante, o sea que nunca me olvido de mi niñez.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Claro que sí adelante.

César Augusto Martínez Fariña: Mi padre tenía una despensa y la despensa más cercana estaba a una cuadra de casa. Y el eslogan de mi padre era que en esa despensa nunca debía faltar nada. ¡Todo lo encuentra en esta despensa! ¿Qué hacía él? Nos colocaba al fondo de la despensa a mi hermano y a mí, cuando venía una persona y decía quiero leche, o quiero un pedazo de pan, o sea, huevo, algo así. Una mercadería que no estaba él decía: Un ratito voy al fondo a buscarle su pedido, hacía como si fuera al depósito, pero en realidad me daba el dinero y yo me iba a comprar de la otra despensa lo que nos faltaba. Y veníamos corriendo mi hermano y yo de buscar lo que se requería; pero nunca faltaba algo en la Despensa Martínez, nunca faltaba el producto, lo que pocos sabían o nosotros corríamos a la despensa ajena para comprar y traerlo, se mantenía el eslogan porque papá tenía delivery, que éramos nosotros. Esas cuestiones que uno nunca olvida de su infancia.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Vamos a ir aumentando lo emotivo en esta conversación. César te voy a decir un nombre y me vas a comentar que te hace sentir. Madelene Medford Bryam.

César Augusto Martínez Fariña: Uhhh, no, Dios mío, no. Es la Pedagogía del Ser, el tema del. Encontré en esa persona algo que

yo pensaba que estábamos algunos aislados aquí pensando y que éramos unos pocos. Y yo creo que encontré en esa persona, no sé, algo que siempre pensé era poco probable, es como una conexión que tenemos realmente. Yo no sé si ella va a compartir conmigo esto eh.

A partir de que le escuché la primera vez, sentí, entonces le escuché profundamente, me concentré en algunas cuestiones, busqué otras comunicaciones, unas conferencias y yo decía ¡Guau! O sea, le encontré.

Nosotros en Paraguay decimos: Encontré mi punto, encontré mi lugar en el mundo, en esa conexión pedagógica y en esa visión de la Pedagogía del Ser, tan importante en este momento. Para mí es una persona extraordinaria y realmente, no sé, comparto muchas, muchas ideas de ella y celebro que ella pueda ser un referente de conexión para América Latina en esta propuesta.

La espero prontamente en Paraguay, ella viene, le estamos invitando el 8, 9 y 10 de octubre,

según un encuentro de la pedagogía del Ser, en Asunción.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Bueno Made como cariñosamente le decimos fue nuestra anterior invitada a este espacio y conectan ambas entrevistas con la Pedagogía del Ser. Ahora César lo que no me queda claro, el por qué ejercer la Educación Universitaria

César Augusto Martínez Fariña: ¿Por qué en la educación universitaria? Yo estoy convencido que ahí es donde está

el cambio. O sea, educación terciaria yo diría universitaria. Porque ahí está el cambio. Si nosotros no trabajamos con los profesionales, ¿cómo vamos a hacer cambios?

El maestro lo decía también: Tenés que cambiar y transformar el pensamiento de aquel que va a formar. O si no, es como una generación que va repitiendo su error porque realmente los facilitadores, los maestros, no estamos actuando diferente. No debemos hacer las mismas prácticas.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
En efecto una de sus frases más repetidas internacionalmente: “no cambiaremos el mundo, cambiaremos las personas que van a cambiar el mundo”.

César Augusto Martínez Fariña: ¡Así es! Por eso siempre, a mí me encanta, la educación universitaria a profesionales, a futuros colegas. Yo ahora me dedico realmente al grado, muy poco al posgrado, pero me dije bueno, metámosle al posgrado también, para aquel docente que ya está haciendo una maestría o un doctorado porque, ahí tiene que cambiar su forma de pensar, su paradigma. No es que tiene que cambiar su chip, tiene que cambiar su software, tiene que cambiar completo.

Para cambiar el software tenemos que tenerlo ahí durante un tiempo sostenido y longitudinalmente. No puede ser un encuentro esporádico, momentáneo, sino que tiene que ser un proceso. Yo digo, nosotros en Paraguay todavía tenemos la formación de psicología, lo que es la educación anual, diríamos, todo el año. Entonces me percaté, tenemos todo un año para debatir, para revisar y todo. Y cada vez me sorprende que ya colegas formados o terminando ya la carrera, me encuentro con que le digo bueno, hablemos de la Pedagogía del Ser, hablemos del tema del sujeto de derecho, hablemos de la persona, cómo hacemos todos los que sabemos nosotros los que estamos en este tema. Y se quedan diciendo ¡wow!, esa mirada yo no la tenía.

III

Entonces ahí dije: eso me sostiene más. Decía yo entonces: genial, llegó el momento. Revisemos, mira. Replanteemos, recreemos. Hay que recrear muchas cosas, así que menos mal te agarré antes de terminar la carrera o te agarré ahí justo, les digo, por eso la educación terciaria universitaria.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Con esa misma lógica y rescatando una pregunta de antes, consideras estás en la profesión correcta, donde encuentras además de en la genética tu vocación por el magisterio

César Augusto Martínez Fariña: A mí un terapeuta me decía: Tú te obsesionaste a ser docente o a enseñar la docencia o meterte en el instituto de formación docente, por aquel que te condenó, aquel docente que te dijo que no ibas a poder, por eso dijiste No, ya van a ver cuándo yo me gradúe.

Te diré no sé si habrá tenido razón o no mi terapeuta, pero no me interesa. De lo que yo estoy convencido es que ahí hay no hay que cambiar, ¡porque no quiero más!, o sea, disculpa mi energía, ¿verdad? No me gustaría más que otros niños se perdieran por esa condena. ¿Cuántos niños se perdieron porque les condenamos nosotros a decirle cosas así? Tú no puedes, tú no llegas, tú no das; jugamos a Dios y decimos: "Este no va a poder". ¿Cuántos niños perdieron esa oportunidad? ¿Cuántos no tuvieron unos padres como los

que tuve yo? que pudieran decirle: usted no tiene razón, no soy el mejor, yo no soy Cum Laude. Yo sé mis limitaciones, no soy un profesor, ustedes ven mis certificados de estudios y mis calificaciones. No soy Cum Laudem, pero ahí estoy, ahí vamos.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
César hora de presionarte un poco, pero contamos contigo como experto. De tener la posibilidad de caracterizar la Educación en Ecuador, que cualidades pudieras citar como que son trascendentes en vuestro sistema educativo hoy día.

César Augusto Martínez Fariña: ¿Cualidades? A ver, yo diría que me pusiste en un aprieto. Yo creo que una de las cualidades podría ser el tema... Ummm, qué puede ser una cualidad.

Bueno, una cualidad es que estamos entrando en esta nueva visión, estamos comenzando a gatear, comenzando a gatear, a hallar las redes, la cuestión de calidad, de equidad, la palabra calidad y equidad, equidad sobre todo se instala dentro de la agencia de acreditaciones y a mí me parece fantástico. Hoy, por ejemplo, celebro en Paraguay que ninguna carrera universitaria pueda ser acreditada si no tiene un enfoque inclusivo. Con críticas, podemos hacerle la crítica, pero por lo menos en el papel está escrito y dice que por lo menos una conferencia, un seminario, un taller, algo sobre

inclusión y diversidad debe tener la carrera para ser acreditada.

¡Eso es fantástico! El cómo lo podemos discutir, pero por lo menos está en el enunciado y en la declaración de intención. Y para mí eso es ya un paso. Después tenemos que encargarnos nosotros de que no sea solamente una charla, no una conferencia, sino que sea un cambio de actitud. Pero bueno, si me apretaste, ¿cómo se dice acá? ¿Me apuraste? Entonces te digo de esas cualidades.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Esa era la idea y no lo haré menos en lo adelante jjjj. Cómo está hoy la situación de la Educación de Posgrado, sobre todo en el Doctorado y programas de posdoctorado.

César Augusto Martínez Fariña: No, el grado postdoctoral está difícil. O sea, yo creo que está difícil. A ver, nosotros tenemos, o sea, no tengo acá las cifras exactas, pero hace poco escuchábamos las estadísticas al respecto. Tenemos alto índice de profesionales que no terminan los posgrados de doctorado. Como que decimos llegamos al grado y bien. ¿Cuál es la falencia? Cuando vinculas posgrado, vinculas investigación. Entonces, ahí ya te das cuenta que en Paraguay hay muy poca publicación, pues porque hay muy pocas investigaciones. Y ahí están las limitaciones. ¿Por qué? Porque un posgrado aquí en Paraguay, un doctorado, un doctor, se aprecia como algo de última opción; nosotros no

tenemos docente a tiempo completo en la educación superior. Fíjate, nosotros no tenemos ese docente. Yo por ejemplo, estuve toda la mañana en un trabajo que no tiene nada que ver con la docencia, y después a la tarde me dedico a hacer terapia, que es otra ocupación profesional y en el poco tiempo que me queda, voy al ejercicio de la docencia.

Entonces ahí también hay una necesaria cuestión de una reivindicación del Estado o de la propia Universidad, para decir cuántos docentes a tiempo completo necesito; y voy a decir algo que duele posiblemente: cuánta remuneración, cuánto le voy a dar a ese docente, cual es el valor que tiene para que realmente me pueda estar todo el tiempo completo en el pre grado. Y en el posgrado, eso es mucho más difícil. O sea, tenemos que dedicarnos a otra cosa además de la docencia. Entonces ahí, mientras eso ocurra en Paraguay, yo creo que vamos a seguir teniendo esa deficiencia en producción científica y en la investigación.

Inclusive, en el tema del trabajo, el acompañamiento a que los estudiantes puedan terminar. ¿Cuántos? Decía una cifra hace poco la Universidad Nacional de Asunción, posiblemente de 10 que cursaron un doctorado o de diez que cursaron una maestría, los que presentaron su título al final, los que hicieron la investigación real sean dos o tres. Entonces es bajísimo el porcentaje. Ahí hay

que hacer como un acompañamiento y hay que ir cambiando algunos procedimientos y procesos.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): El entrevistado recibe la solicitud de la palabra de la Dra. María del Rosario Fernández de Silva, quien además de ser investigadora adjunta de CESPE Venezuela, es Directora de un Centro de Investigaciones en educación en la UNERG. Buenas noches estimada.

César Augusto Martínez Fariña: Sí, buenas noches.

(Dra. María del Rosario Fernández de Silva): _ Saludos cordiales al colega César Martínez, excelente su disertación hasta ahora. Sí, comparto todo lo que está diciendo él, no solamente ocurre en su país, sino también en Venezuela. Acá también está ocurriendo esto de que los docentes estamos siendo mal pagado. Nos permiten a nosotros crecer, podemos crecer académicamente, pero en otras áreas tenemos que buscar alternativas para poder seguir adelante. Pero esos son escenarios que estamos viendo que ocurren en muchos países y que bueno hay que de alguna manera hacer algo entre todos para poder quizás hacer valer el valor que realmente tienen los docentes hoy en día; no solamente en mi país, sino en todos los países. Muchas gracias por la atención, doctor Viltre, saludos cordiales, muchas

gracias por permitirme saludar al invitado.

César Augusto Martínez Fariña: Saludos, doctora María Fernández.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Digamos, que mañana César Augusto Martínez Fariña es declarado ministro de Educación Superior en Paraguay. Cómo sería la universidad que impulsarías de ahí en adelante.

César Augusto Martínez Fariña: Sin dudar un modelo de universidad vinculada con la realidad, sin dudar. O sea, todos los proyectos. Esta semana justamente participé en una universidad.

Tengo entre paréntesis, mi señora también es docente universitaria y ella estaba coordinando un programa que se le llama Can Paraguay, es un programa de responsabilidad social universitaria, donde los estudiantes tenían que hacer sus programas de extensión con proyectos de investigación vinculados con impacto en la comunidad, y yo decía: pero esto es la universidad, esa es la esencia de la universidad.

A mí me dicen: ¿puedes concebir una universidad que no esté vinculada y que tenga primero vínculo con la realidad, que parta de la realidad del contexto y el impacto, y ser sostenible? O sea, sin que el estudiante no tenga como una materia nomás, sino que a lo largo de toda su trayectoria

V

universitaria tenga ese vínculo con su comunidad. Inclusive en varios contenidos, no solamente en un contenido o en una materia, sino que varias disciplinas tengan que trabajar interdisciplinariamente, en un proyecto, en una cuestión basada en proyectos que nosotros sabemos, ¿verdad? En un aprendizaje basado en proyectos con impacto en la comunidad, no tiene sentido. Esa es la universidad que yo impulsaría.

Si y a mí me encanta tu postura eh, jjjj soñar que tal cosa, señores, esta es nuestra línea. Si quieren ustedes la universidad, tiene que ser la Facultad de Medicina, la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Ciencias Pedagógicas, la Facultad, todos tenían que tener el impacto en la comunidad.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Muy de acuerdo, una Universidad basada en la solución de problemas comunitarios, que mediante el contenido de las materias como base y que mediado por la investigación, impacte en la transformación positiva de los problemas sociales.

Mire Ud., la Sra. Madelene Medford con nosotros. Bienvenida. Aprovecho querida Made para preguntar: ¿cómo llega César a tu vida?

César Augusto Martínez Fariña: ¡Oiga!

(Madelene Medford Bryam):
Disculpen en lugar de salir que no

ponga la cámara. ¿Cómo llega César a mi vida?

Bueno, primero una gran división. Es una maravilla compartir con un extraordinario profesional que es César. Cuando conseguimos el concepto “Asesor”, tuve el privilegio de la recomendación de la doctora Viviana Sánchez y el Débora Godoy. Y ¡Madre mía! No tienen idea de la forma en que el César Martínez se integra con nosotros como asesor. Felizmente compartimos con César, porque la posibilidad de que formara parte del equipo, nos validó que es un extraordinario asesor. Ya nos tenía inclusive, en capacitaciones con él y haciendo así, procesos de aprendizaje muy formativos y maravillosos.

Algo muy importante, si me lo permiten, a toda la audiencia le voy a explicar porque es que yo admiro muchas veces a César y es por muchos motivos, pero lo que más admiro de él, es que siempre, siempre está en procesos de transformación, siempre está transformando la educación desde la Pedagogía del Ser, con esa forma tan humana y tan cálida que tiene de realizar las propuestas que hemos podido trabajar juntos y las que él está desarrollando de manera individual, son extraordinarias. Así que solo quiero felicitarte, agradecerle a la vida César por que estés en nuestras vidas y por todo lo que haces, como latinoamericano y a tu país para respirar todo lo que es este proceso.

Porque voy a adquirir sumas en este proceso de transformación, este pensamiento tan complejo y esta diversidad del conocimiento que existe. Entonces sólo puedo agradecer y agradecer la oportunidad, también de que hay muchas satisfacciones que tenemos que expresar, ¿verdad? La emoción que sentimos por ti, pero esta es una gran oportunidad. Gracias a todos y gracias Carlos.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Gracias Made siempre un placer compartir con tu Ser. ¡Te queremos mucho!

(Madelene Medford Bryam):
Gracias. Yo también les quiero mucho, mucho. Los felicito por estos espacios tan enriquecedores y sobre todo a CESPE y el Consejo por todo lo que hacemos. Gracias. Carlos, sigue en lo que estás, eres grande.

César Augusto Martínez Fariña: Gracias, gracias.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Solicita la palabra la Dra. C. Sandra Elinor Jiménez, Vicepresidenta de CESPE Venezuela, adelante Dra., bienvenida.

(Dra. C. Sandra Elinor Jiménez): Bueno, de verdad que celebro todas estas iniciativas. César, bienvenido a esta casa que seguro ya te recibieron hace rato, pero yo también te recibo. Gracias, siempre se trata de sumar voluntades. Fíjate que una

de las grandes debilidades está justamente allí, en que aun cuando existe un perfil donde se conectan todas las áreas del conocimiento, donde se dice investigar no es solamente por una vía, es una conexión completa; sin embargo, no se ha logrado, porque cada quien se mira como que ese es un trabajo aparte, y dicen: eso les toca a otros. El que le toca eso, que lo asuma, pero yo no.

Y resulta ser que cada vez que se asignan actividades en cualquier cátedra, está la investigación. Y si se hiciese de esa manera, seguro que aparecerían todas las problemáticas y realidades que merecen un tratamiento especial. Entonces realmente retomarlo, comprometerse con ese trabajo es la gran tarea. Esa es la gran tarea, visibilizar a cada uno, pero también que se sienta visibilizado, que no se esconda y que no se asuste, porque no podemos asustarnos de todos los cambios y transformaciones donde tenemos que estar.

Yo que trabajé por muchos años en la coordinación de una academia militar vi muchas cosas allí, pero no es suficiente. No es el estudiante al final en su carrera que ahora iniciará el proceso de investigar. No tienes que investigar desde que comenzaste y hay proyectos donde se manifiestan las líneas de expresión que son tantas que a veces se pierden de vista, pues no queda la visión clara de hacia dónde quiere cada quién, este es un trabajo de cada quien para ver

las competencias de cada uno. Bueno feliz por estar acá, agradecerte, agradecer al Dr. Viltre porque siempre nos trae invitados de lujo que es un crecimiento para esta comunidad también

César Augusto Martínez Fariña: Muchas gracias profesora Sandra, Dra. Y como decimos acá ya tiene mi corazón.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Bueno César estamos en el décimo aniversario del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica por sus siglas CESPE, red a académica a la que perteneces y que tiene el privilegio de reconocerse con el nombre de Paulo Freire.

De ahí el plato fuerte de esta entrevista, pues para toda la audiencia, les comento que César tuvo el honor de conocer a Freire en persona y entre las tantas motivaciones esta es una del encuentro. Entonces: cómo

fue ese encuentro con Paulo Freire.

César Augusto Martínez Fariña: O sea, fue algo que me produjo una emoción indescriptible. Y fue terrible por el contexto que antes ya mencioné en que se encontraba Paraguay. Te puedes imaginar, para darte un poco de contexto, salir luego de 35 años de una situación de

dictadura, yo tenía 18 años e iba a tirar mi documento de identidad cuando viene la apertura a la democracia, un momento en el que nos percatamos, bueno estamos libres, podemos hablar, podemos decir; o sea, nos preguntamos qué hacemos con la Educación, esa educación bancaria total que teníamos, con contenidos rígidos, para salir a una estructura más abierta, participativa, democrática. Y ahí se da la venida de él.

No me acuerdo la fecha exacta, pero entre el 93 y 94 llegaba Paraguay: Pablo Freire. Hicimos unos talleres, se hizo un taller con una organización de participación ciudadana, donde se discutió cómo íbamos a conocer los derechos en la educación, cómo iba a participar la gente, cómo hablábamos de una educación popular, etc. Y ahí me acuerdo que comenzaban por primera vez, diríamos, a transitar en eso de las fichas, de los escritos, de los papelitos que se pegan por la pared.

Ahí aparece este maestro, que cuando yo miro la foto

siempre con él y todo, yo era muy joven, se pueden imaginar, en 1994 a 2025 ha pasado ya mucho tiempo. Estaba terminando psicología, estaba terminando yo psicología y ya entrando un poco en lo que es mi destino, lo que me marcó mi vida profesional, el tema de la discapacidad, de la diversidad.

En aquel momento ustedes ven que se habla de integración. Yo hasta a veces tengo vergüenza del título, que me decían Máster en Integración, pero respondía a

un paradigma de esa década del 90', ya no, ya hablamos de inclusión, de diversidad, etcétera. Bueno, pero él hablaba y explicaba el tema del valor de la persona, del respeto. Y yo decía, bueno, a ver, cómo ese discurso de él, de la Pedagogía del Oprimido, de la participación, del sujeto de derecho y todo, yo lo vinculaba a mi especialidad, que era discapacidad. Y a partir de ahí, hoy soy un convencido de que si él seguía viviendo en esta época, iba a mostrarnos lo mucho, lo mucho que se puede seguir haciendo. Él iba a aportar muchísimo porque yo vinculo realmente todo lo que él decía con lo que estoy haciendo en la práctica, que se conecta con lo que es el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), con las técnicas y las nuevas pedagogías innovadoras que hay en el tema de la inclusión. Y hablamos de diversidad y específicamente de discapacidad.

Entonces, eso quería compartir como inicio y cuando ustedes me invitan a formar parte de la red académica, cuando me dicen que Paraguay está, y que estamos gestando en muchas cosas donde me invitan por primera vez. Tremendo. Tocaron así el corazón. ¡Tax! Directo al corazón y le dieron la vuelta. Nosotros acá en Paraguay decimos: te tocan y te dan la vuelta. Y cuando me dicen todavía que tengo que

hablar mucho yo estaba preocupado. ¿Y qué digo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cinco minutos? ¡No! El tiempo que demores en responder las preguntas. ¡Guau! Y la gente que me conoce me decía: No, te va a faltar tiempo.

Pero te cuento, volviendo a lo que ocupa, una de las personas que en aquel tiempo era secretaria de la organización que le invita, hoy es Senadora de la Nación, fue Ministra de Educación durante mucho tiempo y es que hay cuestiones que a muchos nos impactaron, verdad. Y no quisiera poner el ejemplo, pero hay algo que tú conoces, por lo menos te digo porque nos duró tan poco tiempo, pues al cabo del rato se nos fue, tendría que estar mucho más tiempo para ver posiblemente crecer ese proceso que él impulsaba en Paraguay.

Esta organización de la que hablo sigue vigente, es hoy una coalición de varias organizaciones que trabajan por la participación ciudadana y la Educación Popular en Paraguay, que nacía incipientemente en esa época, Paulo Freire vino le dio el empuje y en la actualidad sigue, pueden ustedes ver que "DECIDAMOS", buscan en el internet este nombre, participación ciudadana y encuentran todo un trabajo donde claro han reestructurado la misión y visión adaptada a los nuevos tiempos pero perdura,

porque es necesario todavía seguir trabajando de esa forma y es que la Educación no llegó todavía a ese nivel que Freire soñaba.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
César, sería interesante nos abordarás más sobre el contenido. Que temas se discutieron allí, a qué acuerdos o compromisos pudieron llegar, no sé si recuerdas, aunque sea grosso modo.

César Augusto Martínez Fariña: No, jii no te quiero mentir jii. No recuerdo algo así como el tema, no, no. Lo que si recuerdo que me llamó la atención y que quedó grabado en mi vida y que hoy me sostengo con otras metodologías activas, es lo que te comenté inicialmente.

O sea, cómo partimos del estudiante, cómo le hacemos partícipes a la gente y en ese discurso siembra en mí el inicio de una experiencia en el trabajo con la discapacidad, pensamos que somos facilitadores nada más con el entorno, la estrategia, hay que cambiar partir del sujeto y no de algo, un modelo que yo tenía que cumplir necesariamente.

Posiblemente, eso me llevó a entender que no es ponerle la vara acá y decirles salten, no yo tengo que bajar la vara y ayudarlo a que salten. O sea, no sé si me estoy complicando pero, era de repente una nueva perspectiva el partir del sujeto, daba nueva claridad. Y como dijimos bien, el oprimido no es solamente -todo

lo que sabemos de la Pedagogía del Oprimido- el oprimido es todo aquel que no tenía la oportunidad y nosotros no teníamos oportunidades para hablar, para expresar, cómo hacíamos, eh pues descubran la estrategia y ahí empieza la metodología.

No me acuerdo del tema y tal, pero se me quedó esa forma de la necesidad de buscar la forma de que el otro pueda llegar, pueda hablar pues el silencio habla. Son esas cuestiones que calaron muy hondo y eso que escuchaba que al final no tenía ningún alumno con discapacidad, es porque sencillamente yo tenía a ese otro que no hablaba, que no podía expresarse, claro que yo tengo que buscar la forma, algún medio, alguna estrategia para que algo me pueda contar, algo me pueda decir.

Y eso se me quedó y es que dice, el paraguayo con una frase dice todo. Claro es que el paraguayo con una frase en guaraní, te puede dar cátedra y te puede dar todo un paradigma con una frase en guaraní.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón):
Bueno César voy a confesarme acá contigo, si hay algo de lo que realmente peca la Historia y la historiografía y los que contamos la historia porque fui varios años profesor de Historia en la enseñanza media, es de deificar, idealizar a las figuras y eso nos pasa con Freire en muchas de las cosas que leemos. Y no, creo que lo importante es acercarnos al Paulo Freire humano, desde el Ser. Entonces acércanos a él en

esa perspectiva, lejos de todo mito.

César Augusto Martínez Fariña: No, no, él, a ver, allí nos estiramos, queríamos tomar fotos, queríamos saludarle y él como que se extrañaba, decía: ¡pero por qué yo! Era sencillo, muy cercano, tú tienes ahí la foto que nos tomamos y él con una tranquilidad. Lo que, si te tengo que decir, teníamos que hacer un esfuerzo para podernos concentrar, porque él tenía una voz a veces muy suave, hablaba muy bajo, pero igual te transmitía esa paz. No sé si uno estaba en un nivel muy alto espiritual, pero estábamos ahí sentados y escuchando con una sensación muy, muy impactante.

Y te quiero contar una anécdota. Yo el año pasado fui becado a Corea, hice un curso breve en Corea. Me sorprendió que un profesor estaba hablando el tema de la Pedagogía del sujeto, la persona, todo lo que nosotros sabemos y estaba yo diciendo, acá este profesor leyó a alguien... Al final levanto la mano y digo, ¿profesor usted llegó a Paulo Freire como antecedente de este tema? Y me dijo: yo leí libros de él. Y respondo: ¡Qué! Un ratito, y le muestro la foto pues la tengo en el teléfono diciéndole, mire ese de ahí es Paulo Freire y este con cabello largo –fíjate que ya no tengo más pelo jii- con sonrisa y cabezudo soy yo. Lagrimeó el profesor, se emocionó y dijo Dios mío, y me hizo la misma pregunta, cómo era.

Le digo, esa persona que usted ve ahí, ese era él, tranquilo, todo el mundo brincaba y saltaba a su alrededor por su presencia para la fotografía y él tranquilo. Él sabía quién era y no necesitaba resaltar.

Saben que se me quedó para referirme a Paulo Freire, es con una frase que suelo decir: era un elefante. Pero por qué un elefante, porque él no necesitaba decir que era grande, solo caminaba.

Aplausos...

O sea, sabíamos que él era grande. Él no estaba diciendo yo, mi teoría, ¡no! Y lo otro es que cuando voz le preguntabas, él lo llevaba a la práctica, eso también quiero decir ya que estamos esta noche en este conversatorio. Muchas veces hablamos de la Pedagogía del Ser, de las metodologías, pero nosotros tenemos que llevar a la práctica. Cuando yo veo a un docente que no lleva esto a la práctica digo, cuidado que no se te quede en la teoría, esa es la doble obligación que tenemos, hay un tremendo compromiso que conocemos esta pedagogía y el colega que está al lado de nosotros el estudiante que tenemos tiene que vivir esa Pedagogía. Ahí digo, que si no trabajamos así entonces...

Le digo a los colegas, si vos trabajaste y tienes internalizado lo que es la Pedagogía de Paulo Freire, tenemos que sentirlo, el estudiante tiene que expresar: por qué ese profesor es diferente conmigo, que gusto da estar con

este profesor, esta materia además de llenarme como contenido, me llena como persona. -En Paraguay decimos "me hallo" significa me encuentro, fíjate la ironía, el paraguayo cuando está tremendamente feliz dice me hallo y hallarse es encontrarse a sí mismo-. Ahí el estudiante debe decir me hallo, encontré mi mundo, con este profesor yo encontré mi mundo, eso es lo que hace falta; y no que uno como docente diga: estudié esto, leí esto otro, estoy en tal cosa, no, no hace falta, pues el estudiante sabe y dice, yo quiero ser como ese profesor, yo quiero ser un profesional como este profesor.

Resumiendo yo dije yo quiero ser como él -Paulo Freire- saquen ustedes la cuenta 1993-94 a 2025 pasaron varios años, y me decía, ojalá una vez yo pueda tener esa simplicidad, esa conectividad, no hablar difícil, hablar sencillo, hablar claro, no era un profesor que rebuscaba las palabras, decía esto es lo que necesitamos, y nosotros a veces colegas queremos como se dice acá en Paraguay, complejizar, queremos utilizar términos más complejos porque somos Doctores, no, cuanto más Dr. sos, más sencillo tienes que ser, porque realmente entendiste para quienes estás viviendo.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Realmente maravilloso, ha sido un espacio de lujo, donde tenemos presencia de colegas de Cuba, Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, Angola, El Salvador y Paraguay.

Entre ellos Presidentes Adjuntos en la sala virtual gracias por acompañarnos.

Y si César coincido contigo, esa humildad personal y científica es tan necesaria, pues como diría el apóstol de Cuba José Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Ya vamos a cerrar esta entrevista con el acostumbrado mensaje. Pero momento que Madelene Medford está nuevamente solicitando orden de la palabra, ya estamos en tiempo de cerrar Made, te escuchamos.

(Madelene Medford Bryam): Solo quería aprovechar para hacer una referencia ya que como hablan de Paulo Freire este está estrechamente vinculado con la Pedagogía del Ser y sabemos que la educación para que sea lo que queremos debe ser liberadora y desde la conciencia individual. Entonces quería agradecer y felicitar a César porque este año el congreso de Pedagogía del Ser que se realiza todos los años y se hizo en año pasado en Perú, pues está siendo organizado por nuestro querido César, Déborah y nuestros compañeros en Paraguay. César muchas gracias por la invitación a tu país, nos vemos muy pronto para abrazarnos. Muchos besos.

César Augusto Martínez Fariña: Nos vemos, nos vemos y nos abrazamos.

(Madelene Medford Bryam): Y todos invitados será presencial

y virtual. Porque la Pedagogía del Ser no solo se predica, se vive.

Aplausos...

César Augusto Martínez Fariña: Gracias Madelen, gracias.

(Dr. C. Carlos Viltre Calderón): Ahora si César para cerrar esta velada. Un mensaje para los educadores e investigadores en educación de las presentes y futuras generaciones. Qué les dirías.

César Augusto Martínez Fariña: No estamos solos. No somos pocos, somos muchos. Somos una gran minoría. Esto nos da esperanza, el mundo no está tan perdido, el mundo no está tan condenado teniendo a personas como ustedes. Esto es lo que enriquece, encontrarnos, y saber que hay otras personas que soñamos juntos, soñar juntos y no solos, a veces decimos esto pasa en mi país nada más, sin embargo, esta gran hermandad que soñó nuestro gran maestro también, y muchos de nosotros.

El mensaje es: sigamos compartiendo, sigamos estando unos con otros, desde el Ser y unidos. Eso va a ayudar realmente, el desafío es tremendo. Tenemos que luchar todavía, si, contra grandes desafíos, pero esos van a disminuir o será uno pequeños a medida que estemos juntos siempre.

Yo quiero despedirme diciendo que agradezco profundamente esta

oportunidad, han tocado mi ser, si lo han tocado, porque Paraguay está presente, les estamos invitando al Congreso, siempre decimos que somos el corazón de América, el corazón de Suramérica entre dos grandes países. Acá tienen su casa y profesionales que comprenden esta gran red que constituimos en CESPE Paraguay los estamos constituyendo en un Paraguay diferente.

¡Muchísimas gracias!